

IJTIMOY SOHANI MOLIALASHTIRISH BO'YICHA XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI»

Kimsanboyeva Maftuna Bahodirovna

Toshkent moliya instituti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7827292>

Annotatsiya: Mamlakatimizda ijtimoiy sohani moliyalashtirish bo'yicha xorijiy mamlakatlar tajribasi bizning mamlakatga tadbiiq etilishi haqida tadqiq qilingan va xulosalar berilgan.

Kalit so'zlar: diversifikatsiya, ijtimoiy sohadagi islohotlar, byudjet tizimi, ta'lim tizimi, ta'limni moliyalashtirish

Ijtimoiy kafolatlar - jamiyat rivojlanishini, uning fuqarolari turmush darajasining eng muhim ko'rsatkichlaridan biri hisoblandi. Ular odamlarni moddiy, ma'naviy, ijtimoiy jihatidan ta'min qilishning eng muhim tomonlarini qamrab oladi, bu sohada jamiyat a'zolarini himoya qilish bo'yicha o'z ustiga oladigan majburiyatlar doirasini belgilaydi.

Bozor iqtisodiyoti sharoitlarida, xodimlar ish joyini yo'qotgan taqdirda, ularga moddiy yordam berish, shuningdek, mumkin qadar tezroq ishga joylashtirish bosh ijtimoiy kafolat hisoblanadi.

Bu vazifalarni hal etish moliyaviy mexanizmni qayta qurish, unda yangi bo'g'inlar-mehnat resurslari bilan tezda munosabatini o'zgartirish uchun moddiy shart-sharoitlarni ta'minlovchi, shuningdek, boshqaruv apparatini qisqartirish, zarar keltirayotgan korxonalarni tugatish, qo'l mehnatini yuqori unumli texnikaga almashtirish, korxonalar shtatlaridagi ishga bir martalik tartibda jalb qilinishi mumkin bo'lgan xodimlarni chiqarish sharoitlarida fuqarolar bandligini maksimal darajada kafolatlaydigan davlat aholi bandligi fondlarini saqlash bilan uzviy bog'liqdir.

Jamiyatning mehnat qilishga qobiliyati bo'lmagan qismini moddiy ta'minlash va tibbiy yordam ko'rsatish, shuningdek, bolalarning tug'ilishi va ularga qarash zaruriyati bilan bog'liq nafaqalarni to'lash ham muhim ijtimoiy kafolat hisoblanadi. Bu sohada moliya yetakchi rol o'ynaydi, negaki u tufayli maqsadli ijtimoiy sug'urta va ta'minot maxsus jamg'armalari tuziladi. Bu jamg'armalar tegishli ijtimoiy tizimlarning mavjud bo'lishi va faoliyat ko'rsatishining iqtisodiy asosi bo'lib xizmat qiladi.

Ijtimoiy kafolatlar sohasidagi asosiy yo'nalishlardan biri - inflyatsiya munosabati bilan aholi daromadlarini indeksatsiyalash va talafotlarni kompensatsiyalash bo'lib qoladi. Bu kafolatlarni kiritish zarurati davlat idoralari tomonidan narx-navoni qat'iy tartibga solishdan amalda to'la voz kechish natijasida vujudga keladi.

Ijtimoiy-madaniy sohalarda olib borilayotgan iqtisodiy o'zgarishlar, bu sohalarni moliyaviy ta'minlashni takomillashtirish muvaffaqiyati ko'p jihatidan ijtimoiy kafolatlar qanday hal etilishiga bog'liq bo'ladi. Chunonchi, ijtimoiy sohalarning umumjamoatchilik maqomi uning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati va ijtimoiy takror ishlab chiqarish tizimidagi roli bilan bog'liq holda qayta ko'rib chiqiladi, bu sohalarda xodimlari mehnati xususiyatining iqtisodiy baholanishini belgilab olinadi. Ijtimoiy iuassasalar faoliyatining natijalarini baholashga yangicha yondoshuvlar ishlab chiqiladi.

Oldinga qo'yilgan vazifaning hal etilishigina ijtimoiy muammolarni hal etish, moliyaviy ta'minlash manbalarini belgilab olish, shuningdek, ijtimoiy sohalarga davlat tomonidan ajratilayotgan moliyaviy zahiralarni miqdorini ilmiy asoslab berish imkonini yaratadi. Hozir

moliyaviy ajratmalarni taqsimlash siyosati ijtimoiy madaniy sohalar ehtiyojini qondirilmaganligini isbot talab etmaydi.

Iqtisodiy adabiyotlarda xizmat ko'rsatish sohasidagi ishlab chiqarish munosabatlari o'ziga xos xususiyati alohida olib ajratilmaydi va bunda ham moddiy ishlab chiqarish sohasidagi kabi jarayonlar kechadi, deb hisoblanadi. Amalda ular xizmat ko'rsatish sohasiga moddiy boylik ishlab chiqarish xususiyatini, jumladan qiymat darajasini ko'chirib o'tkazib qo'yishmoqda. Ushbu kontsepsiya tarafdorlari mahsulot faqat moddiy ishlab chiqarish sohasidagina yaratiladi va faqat ugina tovar ishlab chiqaruvchi sifatida namoyon bo'ladi, degan qoidaga qarshi chiqishmoqda.

Ularning fikricha, xizmat sohasida ham xuddi moddiy sohadagi kabi qiymat va is'temol qiymatiga ega bo'lgan mahsulotlar yaratiladi. Shundan kelib chiqib turli sohada band bo'lgan xodimlar mehnati iqtisodiy tabiatini umumlashtirilmoqda va xizmat sohasidagi xodimlar ham o'z mehnati bilan yangidan qiymat yaratishda, shu bilan milliy daromad bunyod etilishida qatnashadilar, deb hisoblashmoqda. Bunday yondoshuv moddiy va xizmat sohalarning ijtimoiy takror ishlab chiqarish umumiy tizimidagi roli bir darajada ekanligini bildiradi.

Mazkur kontsepsiyani tanqid qilib, iqtisodchilarning bir guruhi ta'kidlashadiki, xizmat sohasida qiymat yaratilmaydi, faqat nomoddiy boylik - xizmat yaratiladi, u o'z navbatida faqat is'temol qiymatiga ega bo'la oladi. Ushbu yo'nalish tarafdorlari shunday bir qoidadan kelib chiqadilarki, unga binoan ishlab chiqarish sohasi moddiy ishlab chiqarish mahsulotini taqsimlash, ayirboshlash, is'temol qilishda ishtirok etish yo'li bilangina ishlab chiqarish munosabatlarining biron sohasi bo'la oladi.

Bunda ham u o'z shakliga ko'ragina moddiy ishlab chiqarish mahsulotining ishlab chiqarish sohasiga siljishi munosabati bilan ko'chirib o'tkazilgan ishlab chiqarish munosabatidir, chunki ushbu kontsepsiyaga ko'ra jamoatchilik ishlab chiqarishi jamoat mahsuloti yaratuvchi kishilar aniq maqsadli faoliyatining moddiy jarayoni sifatida qarab chiqiladi.

Shunday qilib, ko'rib chiqilgan kontsepsiyalardagi asosiy farq xizmat sohasining, shu jumladan, ijtimoiy sohalarning jamoat yaratuvchilik tizimidagi o'rnini va rolini qanday baholashdan iboratdir.

Yuqorida aytilganlardan kelib chiqib shuni ta'kidlamoqchimizki, ijtimoiy sohalarni moliyaviy ta'minlash borasidagi islohotlar, eng avvalo, ushbu sohalarning jamiyat yaratuvchilik tizimidagi o'rnini va rolini nazariy jihatidan to'g'ri anglashni ta'minlamog'i lozim. Shuni tan olish kerakki, ijtimoiy sohalar o'rnini iste'mol sohasi bilan chegaralab qo'yish va unga faqat ijtimoiy vazifalarni yuklash hozir yuzaga kelayotgan jamiyat xayotiy faoliyati sharoitlariga va sohaning iqtisodiy tizimdagi asl rolga zid keladi.

Ijtimoiy sohalar sof holdagi ijtimoiy vazifalardan tashqari, xizmat sifatini yuksaltirish, iqtisodiy o'sish sur'ati bilan bog'liq iqtisodiy vazifalarni ham xal etadi, jamiyat mehnat imkoniyati shakllantirilishiga ko'mak beradi, chunki fan-texnika taraqqiyoti davrida jamiyat xayotiy faoliyati va eng avvalo, ishlab chiqarish shart-sharoitlari yangilanib borayotgan bir vaziyatda ijtimoiy sohalar taraqqiyoti aholi turmush tarzi o'sishining muhim shartiga aylanib qoladigan yo'nalishdan bormoqda.

Bundan tashqari ijtimoiy sohalarga mablag'larni investitsiyalashni baholash bilan bog'liq ko'pgina masalalarning nazariy ishlab chiqilmaganligi xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning turmush tarzini muhofaza qilishga yo'naltiradigan mablag'larini ko'paytirishga qiziqishni rag'atlantirilmayapti. Jumladan, korxonalarda xalqaro turmush tarzi normalariga, texnika

xavfsizligiga rioya etish va mehnat muhofazasi bo'yicha boshqa tadbirlarni o'tqazish orqali xodimlar ijtimoiy-ma'daniy yetukligi muhofaza qilishini asolash tizimi faoliyat ko'rsatmayapti. Shuni yodda tutish kerakki, ijtimoiy sohalarni mablag'lar bilan investitsiyalash miqdoriy chegaralari shunchalik mutloqki, jamiyat ijtimoiy-madaniy rivojlanishga iqtisodiy zahiralarni ajratmasi hajmini tanlashdayam deyarli erkin emas. Ehtiyojlarning o'sib borishi sharoitida ijtimoiy sohalari ajratilayotgan kichik xajmdagi mablag'lar miqdori eng oddiy ishlab chiqarishning minimal shartlari bilan belgilanadi. Ijtimoiy-madaniy sohalarga yo'naltirilayotgan moliyaviy mablag'lar miqdori oddiy takror ishlab chiqarishning muhim omili sifatida ijtimoiy muammolarni hal qilish bilan bog'liq xarajatlar qoplanishini ta'minlashi zarur.

Mutaxassislar hisobiga ko'ra, ishlab chiqarish kuchlarini tiklab turilishini ta'minlash uchun birgina sog'liqni saqlash maqsadlariga hozirgi sharoitda yalpi ichki mahsulotning kamida 6 foiz ni ajratib turish talab etiladi. Biroq mamlakatimizda ijtimoiy sohalarga xarajatlar hamon aholini tiklab turish obyektiv ehtiyojlari bilan mos kelmayapti. Iqtisodiy resurslardan foydalanishda ijtimoiy sohalarni ulushining ozligi butun iqtisodiy tizim faoliyat ko'rsatishiga salbiy ta'sir etadi.

Xorij olimlarining fikriga qaraganda, "inson kapitali"ga investitsiya nafaqat zaruriy omil hisoblanadi, balki investitsiyaning ushbu turi o'ta yuqori darajadagi daromadga va iqtisodiy o'sishga ta'sir etuvchi keng imkoniyatga ham egadir.

Amerikalik mutaxassislarining hisobiga qaraganda, "insonning 15 yoshgacha vafot etishi jamiyat uchun butun zarardir, 40 yoshgacha yashagan inson jamiyatga foyda keltira boshlaydi, 65 yoshgacha yashagan kishi (agar mehnat qobiliyatini saqlab qolsa) ikki baravar foyda keltiradi".

Shunday qilib, ijtimoiy tadbirlarni moliyalashtirishni tejab qolish jamiyatga kelgusida katta zarardirki, bu yalpi ichki mahsulot va milliy daromad kamayishiga olib keladi. Inson kapitaliga investitsiya muammosi nafaqat umumiqtisodiy samaradorlik nuqtai-nazaridan dolzarb bo'libgina qolmasdan, balki ijtimoiy sohalarga moliyaviy qo'yilmalarning sezilarli darajada o'sishi iqtisodiy islohotlarning ijtimoiy yo'naltirilganligidan dalolat beradi va natijada, iqtisodiy o'sishning sifatini ham belgilab turadi.

Yuqorilardan kelib chiqib aytish mumkinki, mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot omillari qatorida ijtimoiy sohalarni taraqqiyotini e'tibordan chetda qoldirish kuchli yo'qotishlarga olib keladi. Moddiy ishlab chiqarish natijalarini baholash tizimini ijtimoiy sohalarni taraqqiyoti, ijtimoiy kafolatlar bajarilishi natijalari bahosi bilan to'ldirib borish kerak.

O'zbekiston davlatchilikning mustaqil moliya, kredit, sug'urta va boshqa sohalarni shakllantirish, ularni xalqaro xuquqiy normalar asosida rivojlanishini ta'minlash maqsadida rivojlangan mamlakatlarning moliya sohasi tajribalaridan foydalanib, milliy moliya tizimida o'zi uchun maqbul bo'lgan jihatlarni qo'llab kelmoqda. Ayniqsa Davlat byudjeti xarajatlari mahalliy byudjetlardan moliyalashtiriladigan ijtimoiy soha xarajatlari salmog'i yuqori bo'lgan Respublikamiz, boshqa rivojlangan mamlakatlarning ijtimoiy sohani moliyalashtirish va shu sohaga yukori byudjetdan mablag' ajratish tajribalarini o'rganish lozim deb hisoblaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Бекмуродов А.Ш. Информационно-ресурсное обеспечение высшего экономического образования: методика, содержание и техническое обеспечение.-Т.: Экономика, 2009.-

205 б.

2. Qobulov X., Kimsanboyeva M. Ta'lim tizimini moliyalashtirishni isloh qilish masalalari // "Science and Education" Scientific Journal. April 2021 / Volume 2 Issue 4, 698-705-b.
3. Qobulov X., Kimsanboyeva M. Ta'lim tizimini moliyalashtirishni samarali tashkil etish yo'llari Босма Тошкент молия институти. "Инновацион иқтисодиёт шароитида молия тизимини ривожлантиришнинг замонавий тенденциялари ва истиқболлари" мавзусидаги республика онлайн илмий-амалий конференция материаллари тўплами. – Т.: ТМИ., 2020. – 171-172-б.
4. Отажонов Ш.И. Ўзбекистонда инновацион кластерларни ривожлантириш истиқболлари. Монография. –Т.: ИТА-PRESS. 2017. - 204 б.
5. Рахмонов Д. Ўзбекистон ижтимоий соҳани молиялаштиришнинг методологик асосларини такомиллаштириш. Иқтисод фанлари доктори (DSc) даражасини олиш учун диссертация автореферати.Т., 2018. 71-б.;
6. Рахимова У.А. Ўзбекистон олий таълим муассасаларида инновацион фаолиятни ривожлантириш йўллари. Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) даражасини олиш учун диссертация автореферати.Самарканд, 2019. 57-б.